

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN
VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**SAMARQAND IQTISODIYOT VA SERVIS
INSTITUTI**

**“INVESTITSIYA VA INNOVATSIYALAR”
KAFEDRASI**

**“YASHIL IQTISODIYOTDA INNOVATSION
VA INVESTITSION FAOLIYATNI
RIVOJLANTIRISH:
MUAMMO VA YECHIMLAR”**

**mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani
MATERIALLARI**

(2025 yil 24-25 oktabr)

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

SAMARQAND IQTISODIYOT VA SERVIS INSTITUTI

“INVESTITSIYA VA INNOVATSIYALAR” KAFEDRASI

**“YASHIL IQTISODIYOTDA INNOVATSION VA
INVESTITSION FAOLIYATNI RIVOJLANTIRISH:
MUAMMO VA YECHIMLAR”**

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani

MATERIALLARI

(2025 yil 24-25 oktabr)

SAMARQAND 2025

**МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И
ИННОВАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

**САМАРКАНДСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И
СЕРВИСА**

КАФЕДРА “ИНВЕСТИЦИИ И ИННОВАЦИИ”

**Материалы Республиканской научно-практической
конференции на тему**

**“ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕЛЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ: ПРОБЛЕМЫ И
ВОЗМОЖНОСТИ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ”**

(24-25 октября 2025 г.)

САМАРКАНД – 2025

UO'K:330.322:330.15

B 49

KBK: 65.9(50')-56

“Yashil iqtisodiyotda innovatsion va investitsion faoliyatni rivojlantirish: muammo va yechimlar”. 2025-yil 24-25 oktabr, Respublika miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani materiallari – Samarqand: SamISI, 2025 - 910 bet.

To'plovchi va nashrga tayyorlovchi: assistent D.A.Miyassarov.

Nashr uchun mas'ullar:

A.Bektemirov - iqtisodiyot fanlari doktori, prof., N.H.Ruzibayeva - dotsent, PhD, A.A.Turayev - dots.v.b., PhD, A.A.Bekmurodov - dots.v.b., PhD, S.N.Baratov dots.v.b., PhD, B.M.Quliyev - dots.v.b., PhD, O.Y.Ashurova - katta o'qituvchi, G.T. D.F.Nasirov - katta o'qituvchi, G.T.Qarajanova - katta o'qituvchi, E.A.Nozimov - katta o'qituvchi, Z.X.Rafiyeva - assistent, G.A.Xolmirzayeva - assistent, M.S Qarshiyeva - assistent, Y.J.Xaknazarova - assistent, A.A.Axrоров - assistent.

Sahifalovchilar: O.Yu.Ashurova, A.A.Turayev, E.A.Nozimov, G.T.Qarajanova, Z.X.Rafiyeva, M.S Qarshiyeva, G.A.Xolmirzayeva,

“Yashil texnologiyalarga investitsiyalar: barqaror rivojlanish yo'lidagi muammolar va imkoniyatlar” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallarida yashil iqtisodiyotni barqaror rivojlantirish tendensiyalari va strategiyalarini ishlab chiqishga, energiya tejankor va ekologik toza ishlab chiqarishda yashil texnologiyalar va ularni rivojlantirishga, yashil iqtisodiyotda investitsion va innovatsion faollikni oshirishdagi muammo va yechimlarga, yashil texnologiyalarni rivojlantirishda inson kapitali va uning sifatini oshirishga, yashil texnologiyalarni moliyalashtirish manbalari ko'lamini kengaytirish va samaradorligini oshirishning dolzarb masalalariga hamda bu yo'nalishdagi mavjud muammolarni aniqlashga va ularning yechimlariga bag'ishlangan ilmiy-nazariy va amaliy tavsiyalarga boy maqola va ma'ruza tezislari o'rin olgan.

Ilmiy to'plam Oliy ta'lim muassasalari professor-o'qituvchilari, talabalari, magistrilar, tayanch doktorantura, doktorantura, mustaqil izlanuvchilar va soha mutaxassislariga mo'ljallangan.

Maqolalar mualliflar tahririda bosilmoqda. Ularda keltirilgan, raqamlar, faktlar, xulosa va tavsiyalarga mualliflar mas'ul. Ularning ayrim fikrlari tashkiliy guruh qarashlariga to'g'ri kelmasligi mumkin.

ISBN: 978-9910-09-586-3

© Samarqand iqtisodiyot va servis instituti, 2025

SOLIQ POTENSIALI VA SOLIQ MUNOSABATLARI RIVOJLANISHINING DIALEKTIK ASOSLARI

Annotatsiya. Ushbu maqolada soliq potensialining nazariy va amaliy mohiyati hamda uning iqtisodiy rivojlanishdagi oʻrni yoritilgan. Soliq potensialining mazmuni va mohiyati, ularning oʻzaro bogʻliqligi hamda bozor munosabatlari tizimidagi aloqalari tahlil qilingan. Maqolada soliq munosabatlarining rivojlanishi, ularning modifikatsiyasi va yangi soliq turlarining shakllanishi iqtisodiy jarayonlarga taʼsiri bilan izohlangan.

Kalit soʻzlar: Soliq potensial, soliq tizimi, soliq munosabatlari, iqtisodiy rivojlanish, byudjet barqarorligi, bozor munosabatlari, soliq tushumlari, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish, soliq modifikatsiyasi, soliq nazariyasi.

Soliq potensial iqtisodiy rivojlanishning u yoki bu bosqichiga xos boʻlgan ichki jihatlar hamda aloqalarning bozor munosabatlari tizimidagi oʻrnini belgilab beradi. Soliq potensial yagona mohiyatga ega ekanligini rad etib boʻlmaydi, chunki u boshqa iqtisodiy kategoriyalardan farqli ravishda oʻziga xos iqtisodiy munosabatlarni ifodalaydi hamda unda sabab va natijaning oʻzaro bogʻliqligi mavjud.

Bizning fikrimizga koʻra, soliq potensial mazmuni uning real iqtisodiy jarayonlarda mujassamlangan ichki va tashqi taʼsirlar oʻzaro uygʻunligini aks ettiradi. Mazmunning tarkibida mohiyat yotadi va ular chambarchas bogʻlangan; mazmun kategoriyasi esa mohiyatga nisbatan aniqroq, konkret hisoblanadi. Soliq potensial mohiyati esa uning faoliyat shaklidan qatʼi nazar, umumiy iqtisodiy mazmuni bersa, mazkur mazmun esa aniq holatlardagi soliq salohiyatining imkoniyatlarini izohlaydi.

Shu yerda bir jihatni taʼkidlash zarur: soliq potensial mohiyati va mazmunini anglash inson tafakkurining chuqurlashuvi orqali namoyon boʻladi. Yaʼni, mohiyat birinchi qoidani izohlasa, uning asosida ikkinchi qoida yuzaga keladi. Demak, soliq potensial haqiqiy iqtisodiy jarayonlarning ichida shakllanadi va iqtisodiy rivojlanishning turli bosqichlarida muayyan koʻrinishlarda namoyon boʻladi.

Tizimga kiritilgan barcha bozor munosabatlarining eng chuqur mohiyatli tomoni, bizningcha, soliq potensial shakllanishiga asos boʻluvchi mulkiy munosabatlardir. Shu bilan birga, har bir soliq turi kabi soliq potensial ham bozor munosabatlari asosida vujudga kelgan maʼlum bir ishlab chiqarish munosabatlarini aks ettiradi va oʻziga xos xususiyatlarni oʻz ichiga oladi. Ushbu bogʻliqlik ishlab chiqarish va rivojlanish jarayonida "ochilib", ishlab chiqarish munosabatlarining turli bosqichlarida soliq potensial oʻziga xos jihati bilan namoyon boʻladi.

Demak, soliq potentsiali mohiyati bir tomonlama tushuncha emas, balki tizimli, ko'p qirrali va chuqur iqtisodiy kategoriyadir. Agar biz soliq potentsialini faqat hodisa sifatida emas, balki uning ichki mohiyatidan kelib chiqib o'rgansak, unda uning "yadro"si, asosiy belgilarini va tushunchalarini ajratib olishimiz mumkin. "Mohiyatni kengaytirilgan mazmunini tushunish uchun belgilovchi asosni ajratib olish muhim" degan fikrni soliq potentsialiga nisbatan ham qo'llash mumkin.

Aksariyat iqtisodchilarning "mohiyat munosabatlarning tarkibsiz darajasi" degan qarashlari mavjud bo'lsa-da, bizningcha, bu yondashuv to'liq to'g'ri emas. Chunki soliq potentsialiga yondashuv uning tizimli xususiyatga ega ekanligini, ya'ni iqtisodiy jarayonlarning ichki va tashqi tomonlarini uyg'unlashtiruvchi iqtisodiy kategoriya ekanligini nazarda tutishi lozim.

Soliq iqtisodiy kategoriya sifatida har doim faqat o'ziga xos bo'lgan, aniq bir shaklda namoyon bo'ladi. Masalan: soliq – qiymatning bir qismini namoyon qilgan shaklidir; soliqqa tortish – moliyaviy munosabatlar jarayonidir. Garchi ushbu shakllar orqali boshqa iqtisodiy munosabatlarning mohiyatini ifodalash mumkin bo'lsada, ular bu munosabatlarning ustuvor shakli hisoblanadi. Bunday shakllarning o'ziga xos xususiyati shundaki, ular iqtisodiy munosabatlar me'yorini aks ettiradi, ya'ni miqdoriy va sifat ko'rsatkichlari belgilanadi. Shuning uchun iqtisodiy munosabatlarning shakli – soliqni tashkil qilish usuli va uning namoyon bo'lishidir. Agar soliqning mazmuni ma'lum sharoitlarda namoyon bo'lishining mohiyati bilan bog'liq bo'lsa, unda soliq munosabatlarining shakli hodisa bilan izohlanadi. Demak, soliq munosabatlarining turlari – xo'jalik yurituvchi sub'ektlar o'rtasida emas, balki iqtisodiy hodisalar o'rtasidagi bevosita bog'liqlikdir, ya'ni bu soliqlarning mazmuniga nisbatan belgisiz aloqadir. Bunday holda soliqlarni namoyon bo'lishi, ularning harakati va foydalanilishini bir-biridan farqlash kerak. Soliq munosabatlarining ta'sir etish shakli ularning namoyon bo'lish sohasining bir qismidir, foydalanish shakli esa odamlarning ongli ravishda amaliy faoliyati jarayonida hisobga olinishidir.

Soliq munosabatlarining rivojlanishi konsepsiyasi va uni belgilovchi sabablari adabiyotlarda turlicha talqin qilinadi. Soliq munosabatlari harakat, faoliyat, o'lchov, o'sish, modifikatsiya yordamida izohlanadi. Ushbu tushunchalar soliq munosabatlarining u yoki bu tomonini yoritib, yuqorida keltirilgan atamalar bilan izohlanadi. Ammo, bunday identifikatsiya qilish noto'g'ridir, chunki ularning hech biri soliqlarning mohiyatini to'liq ochib bermaydi. Ushbu tushunchalarni farqlash kerak va shu sababli soliq munosabatlari jarayonining shartlari va manbalarini ko'rib chiqish lozimdir.

Birinchiidan, biz soliq munosabatlarining rivojlanishi ularning modifikatsiyasidan farqlanishini e'tiborga olishimiz kerak. Modifikatsiya turli sharoitda soliqlarning shakliga yoki xususiyatiga ta'sir qilmaydigan miqdoriy ko'rsatkichlarning o'zgartirishni anglatadi. Soliqlarning modifikatsiyasi – bu soliq munosabatlarining namoyon bo'lish shakllari yoki mazmunining alohida asosiy bo'lmagan tomonlarining o'zgarishidir. Bozor munosabatlari haqida gap ketganda, modifikatsiya uning barcha mexanizmlariga taalluqli hisoblanadi. Shunday qilib, iqtisodiy taqsimot munosabatlari kabi taqsimot jarayoni tahlil

etilganda, o'zining amal qilinishida turli holatlarda modifikatsiyalanadi. Demak, iqtisodiy hodisalarning modifikatsiyasi soliq munosabatlarining tabiiy jihatidir.

Barcha soliqlar modifikatsiyaga moyildir, ya'ni modifikatsiya soliq munosabatlarini yangi ko'rinishlarining paydo bo'lishida, shuningdek, soliqlarning faoliyat doirasini torayishi yoki kengayishda namoyon bo'ladi. Soliqlarning modifikatsiyasi – uning rivojlanish davri bo'lib, asosan tashqi muhit va sharoitlariga bog'liqdir. Sharoitlar, o'z navbatida, soliq munosabatlarini namoyon bo'lishi jarayoniga turli yo'llar bilan ta'sir qilishi mumkin, ya'ni faoliyatni susaytiradi yoki to'xtatib quyishga moyildir. Soliq munosabatlariga ta'sir etish sabablari iqtisodiy yoki boshqa sohada bo'lishi mumkin. Iqtisodiyotning rivojlanishiga ta'sir etuvchi turli xil sabablarini ularning empirik ma'lumotlarini tahlil qilish orqali tushunish mumkin, ya'ni empirik vaziyatlar, tabiiy sharoit va munosabatlarning asosiy shartlariga tegishli bo'lgan iqtisodiy bazisdagi turlicha variatsiyalarni aks ettiradi.

Soliq munosabatlarining sifatiy mazmuniga bevosita ta'sir etuvchi sabablarning har bir darajasi boshqa darajadagi sabablarni izohlamaydi. Bunday vaziyat soliq munosabatlari modifikatsiyasining to'g'ridan-to'g'ri asosi hisoblanib, iqtisodiy shakllarning boshqa bir darajalari uchun dastlabki sabab hisoblanadi. Ushbu turdagi modifikatsiya “vertikal” soliq munosabatlarining faoliyat jarayoni bilan bog'liqdir. Agar jarayonni “gorizontal” holatda o'rgansak, ya'ni ishlab chiqarish jarayonining fazalariga qarab ko'rilsa, iqtisodiy rivojlanishning turli bosqichlarida bir soliqning turli shakllarini aniqlash mumkin bo'ladi. Biroq, ishlab chiqarish jarayonining tashqi muhit shartlari bilan asoslangan soliq munosabatlarining modifikatsiya jarayoni vaqtinchalik tabiatga egi. Ular qaytalanuvchi bo'lib, modifikatsiya qilish sharoiti mavjud bo'lgan davrda davom etadi.

Soliq mohiyatining ba'zi jihatlarini yoki uning asosiy bo'lgan bir muhim xususiyatlarining o'zgarishi haqida gap ketganida, biz modifikatsiya emas, balki soliq munosabatlarini tushunishimiz kerak. Soliq munosabatlari va uning rivojlanishi modifikatsiyaga qaraganda yirikroq va keng qamrovli tushunchadir, uning farqi tashqi sabablar yoki sharoitlar bilan bog'liq bo'lib, har doim o'z-o'zini harakatga keltiradigan ichki manbaga ega. Soliq munosabatlarining rivojlanishi nafaqat shakldagi, mazmundagi o'zgarishlarni, namoyon bo'lishning ko'p yoki oz me'yordagi intensivligini, mohiyatning turli shakllarda ko'p yoki kamroq namoyon bo'lishini emas, balki mohiyatning o'zidagi o'zgarishini ham anglatadi. Soliqlarning tizim sifatidagi rivojlanishi ma'lum miqdoriy va sifatiy belgilari bilan cheklanishi mumkin. Agar o'zgarishlar me'yor chegaralaridan o'ta boshlasa, u qayta shakllanadi va yangi soliq turi paydo bo'ladi hamda eskisi o'z dolzarbligini yuqotadi.

Soliq munosabatlari va ularning rivojlanishi ma'lum darajadagi harakat va faoliyati bilan bog'liq. Soliq munosabatlarining rivojlanishi har doim harakatdadir. Ammo, soliq munosabatlarining rivojlanishi ularning harakati va faoliyatidan farq qilishi mumkin, ya'ni harakat tabiatan ham inqilobiy, ham evolyusion bo'lishi mumkin. Soliq munosabatlarining rivojlanishi – har doim yanada murakkab va yuqori sifatga yo'naltiruvchi harakatdir. Oldingi holatida

ko'rilmagan yangi tabiati va xususiyatlari, vaqti va hodisalarning mavjud bo'lishi soliq munosabatlari rivojlanishining eng muhim belgisidir.

Soliq munosabatlarining rivojlanishi dialektikaning umumiy qonunlariga muvofiq amalga oshadi – inkorni rad etish, miqdoriy ko'rsatkichlarni sifat ko'rsatkichlariga o'tkazish, qarama-qarshiliklarning birligi va ziddiyatlari. Ya'ni soliq munosabatlarining har qanday rivojlanishi, uning mazmunidan qat'i nazar, bir-biri bilan bog'liq bo'lgan turli xil rivojlanish darajalarida birisi ikkinchisini rad etishi mumkin. Hech bir sohada soliq munosabatlari oldingi shakllarini inkor etmay rivojlana olmaydi. Oldingi shakllarni inkor etish barcha xususiyatlar va holatlarni to'liq inkor etilishini anglatmaydi ham, ya'ni oldingi holatlardagi ijobiy jihatlarni davomiyligini saqlagan holda birlashtiradi. Soliq munosabatlarining rivojlanishi – bu doimiylik va inkorning birligida tavsiflanadigan tarixiy jarayon.

Soliq munosabatlaridagi sifat va miqdoriy o'zgarishlar iqtisodiy qonunlarning amal qilish jarayonida ro'y beradi. Ishlab chiqarish kuchlarning rivojlanishi, mehnat taqsimoti va ishlab chiqarish munosabatlarining takomillashuvi bilan soliq munosabatlarining amalga oshish sharoitlari ham murakkablashib boradi. Ularning mohiyati va mazmuni yangi, murakkab va rivojlanayotgan aloqalarni aks ettiradi. Yangi xususiyati, sifati, belgilari va funksiyalarning paydo bo'lishi esa tizimdagi soliq munosabatlarining rivojlanishini anglatadi.

Soliq munosabatlarining rivojlanishi jarayonida ma'lum miqdoriy ko'rsatkichlar ham o'sadi. O'sish – soliq munosabatlari rivojlanishining ajralmas qismi hisoblanadi. Biroq, birinchisi asosan miqdoriy o'zgarishlarni o'z ichiga olsa, ikkinchisi sifat o'zgarishini namoyon etadi, bu esa to'plangan miqdoriy o'zgarishlarning natijasi bo'lishi mumkin. Masalan, real ish haqining o'sishi, korxonalar va xizmatlar sonining ko'payishi, aholining ma'lumoti va madaniy darajasining o'sishi – bu va boshqa ko'plab iqtisodiy va ijtimoiy o'sish ko'rsatkichlari soliq siyosati bilan asoslangan soliq munosabatlarining sifat jihatidagi o'zgarishiga olib keladi, chunki bozor munosabatlari maqsadini yanada to'liqroq amalga oshirish uchun imkoniyat yaratiladi, yangi soliqlarning paydo bo'lishi va faoliyat sohasini rivojlantirishga yordam beradi.

Soliq tushumlarining o'sishi, avvalo, mamlakat soliq potensialining rivojlanayotganidan dalolat beradi. Bu jarayon jamiyatda turmush sifati va iqtisodiy sharoitlarni yaxshilash imkoniyatlarini kengaytiradi, ijtimoiy himoya va ishlab chiqarishning moddiy bazasini mustahkamlaydi. Soliq potensialida namoyon bo'ladigan taqsimlash va nazorat qilish funksiyalari iqtisodiyotda barqarorlikni ta'minlash bilan birga, bozor munosabatlari shakllanish bosqichida ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga va aholi turmush darajasining o'sishiga bevosita xizmat qiladi.

Ish haqi fondining ko'payishi esa iqtisodiy rivojlanish mezonini sifatida soliq potensialini orqali ta'minlanadi, bu esa uning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyatini yanada oshiradi.

Shu bilan birga, soliq chegaralarini optimallashtirish va yumshatish soliq potensialini rivojlantirishning muhim omili bo'lib, jamiyatning turmush darajasini modernizatsiya qilishda ustuvor ahamiyat kasb etadi. Demak, soliq potensialini

nafaqat byudjet barqarorligini ta'minlaydi, balki ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning ustuvor yo'nalishlarini qo'llab-quvvatlaydigan samarali vosita ham hisoblanadi.

Yangi soliq turlarining vujudga kelishi soliq tizimi mohiyatining rivojlanishidan dalolat beradi hamda mamlakat soliq potensialining kengayishiga xizmat qiladi. Soliq munosabatlarining rivojlanishi nafaqat yangi faoliyat turlarining paydo bo'lishi bilan, balki iqtisodiy ko'rsatkichlar bilan o'zaro bog'liqlik va aloqadorlikning kuchayishi orqali ham namoyon bo'ladi. Bu jarayon natijasida yangi tartib va qonunlar shakllanib, soliq potentsiali yanada yuksaladi.

Soliqlar bilan soliqqa tortiladigan ko'rsatkichlar o'rtasidagi o'zaro ta'sir bozor iqtisodiyoti sharoitida pul mablag'lari aylanmasi va to'lov qobiliyatining o'sishiga olib keladi. Bu esa soliq potentsialida mujassam bo'lgan funksiyalarni harakatga keltiruvchi keng qamrovli mexanizm sifatida namoyon bo'ladi.

Soliq potentsiali mamlakat iqtisodiy taraqqiyotining muhim kategoriyasi bo'lib, u faqat byudjet barqarorligini ta'minlash bilan cheklanmay, balki ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning ustuvor yo'nalishlarini qo'llab-quvvatlaydigan samarali vosita hisoblanadi. Uning mohiyati va mazmuni iqtisodiy jarayonlar bilan chambarchas bog'liq bo'lib, soliq tushumlari orqali jamiyatning turmush darajasi, ishlab chiqarish samaradorligi va ijtimoiy himoya tizimini mustahkamlaydi.

Soliq potentsiali doimiy ravishda rivojlanib boradi, yangi soliq turlarining joriy etilishi, iqtisodiy ko'rsatkichlar bilan o'zaro bog'liqlikning kuchayishi orqali uning mazmuni kengayib, mamlakat iqtisodiy barqarorligini ta'minlashda asosiy omilga aylanadi.

Shu bilan birga, soliq chegaralarini optimallashtirish va yumshatish orqali soliq potentsialini to'liq ro'yobga chiqarish mumkin. Bu jarayon jamiyatning turmush sifati va iqtisodiy sharoitlarini yaxshilashga, bozor munosabatlarini barqaror rivojlantirishga va milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Мусағалиев А. Ж., Туреев А. А. Солиқ потенциали тушунчаси ҳақида назарий фикрлар //Хабаршысы. – С. 76.

2. Абдуллаев З. Ҳудуд солиқ потенциалини баҳолаш усулари //Перспективы реформирования и устойчивого развития национальной экономики. – 2024. – Т. 1. – №. 1. – С. 608-611.

3. Хакимов С. О методике оценки налогового потенциала региона //Экономика и инновационные технологии. – 2016. – №. 5. – С. 391-397.

4. Исламкулов А. Вопросы использования налогового потенциала при формировании доходов местных бюджетов //Экономика и инновационные технологии. – 2017. – №. 2. – С. 32-42.

Рузиев Ғанишер Усарович	ЎЗБЕКИСТОНДА “ЯШИЛ” ЭНЕРГИЯНИ ФИСКАЛ РАҒБАТЛАНТИРИШ МАСАЛАЛАРИ	766-772
Ashurova Oltin Yuldashevna Abdulxamitova Yulduz	“YASHIL” IQTISODIYOTGA O‘TISH JARAYONINI MOLIYALASHTIRISHNING ASOSIY YO‘NALISHLARI.	772-775
Qarajanova Gulnoza Tolliyevna	YASHIL TEXNOLOGIYALARNI MOLIYALASHTIRISH MANBALARINI KENGAYTIRISHDA INNOVATSION INVESTITSIYALARNING ROLI: 2025-YIL TENDENSIYALARI VA STRATEGIK YECHIMLAR	776-780
Rafiyeva Zarina Husanovna	YASHIL IQTISODIYOTDA YASHIL INVESTITSIYALAR VA MOLIYALASHTIRISH INSTRUMENTLARI	781-783
Rafiyeva Zarina Husanovna	YASHIL TEXNOLOGIYALARNI QO‘LLAB- QUVVATLASHDAGI IMKONIYATLAR VA CHEKLOVLAR	783-787
Мансуров Носиржон Мамутрахалович Махсудов Ориф Шакирович	ИСЛАМСКИЕ ПРИНЦИПЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ В РАМКАХ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ УЗБЕКИСТАНА	788-794
Ergashev Umidjon Ibragimovich	SOLIQ POTENSIALI VA SOLIQ MUNOSABATLARI RIVOJLANISHINING DIALEKTIK ASOSLARI	795-799
Xolmirzayeva Gulruh Akbarovna	RIVOJLANTIRISH DAVLAT DASTURLARINI SHAKLLANTIRISH VA MOLIYALASHTIRISH	800-804

“YASHIL IQTISODIYOTDA INNOVATSION VA INVESTITSION FAOLIYATNI RIVOJLANTIRISH: MUAMMO VA YECHIMLAR”

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani

MATERIALLARI

(2025 yil 24-25 oktabr)

“STAP-SEL” MChJ nashriyoti, Samarqand - 2025

ISBN: 978-9910-09-586-3

© “CHINGIZ ART GROUP” MChJ nashriyoti,
Samarqand 2025 y.

4893

2025 yilda chop etildi.

Qog‘oz bichimi A5, 60x84¹/₁₆, Ofset qog‘oz.

“Times New Roman” garnituras.

Nashr bosma tabog‘i 15.75

Buyurtma № 0117A/23. Adadi 100 nusxa

**Samarqand iqtisodiyot va servis institutining
matbaa bo‘limida chop etildi.**

LICENSE № 025316.

REESTR № X-119112.

Manzil: Samarqand shahar, Shoxrux ko‘chasi 60-uy.

ISBN: 978-9910-09-586-3

9789910095863